

Valoración económica como edificio histórico patrimonial a la antigua sede rectoral de la Universidad del Zulia

Carlos Sandoval¹ y Yogry Castillo²

¹Doctorado en Ingeniería Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia, Maracaibo Estado Zulia, Venezuela Email: sandovalc@hotmail.com

²Departamento de Geoinformática Facultad de Ingeniería Nucleo Maracaibo Universidad del Zulia (LUZ). Maracaibo Estado Zulia, Venezuela Email: yogrycastillo@gmail.com

Recibido: 12-09-2017

Aceptado: 07-11-2017

Resumen

En este artículo se presenta la valoración como edificio histórico patrimonial a la antigua sede rectoral de la Universidad del Zulia. Cabe mencionar que la Ciudad Universitaria de nuestra ilustre Universidad del Zulia fue declarada patrimonio histórico cultural el 01 de Octubre de 2001 según decreto 072 de la Alcaldía del Municipio Maracaibo. La valoración económica se realizó utilizando el método de valoración contingente con el cual se determinó la disposición a pagar (DAP) para el mantenimiento anual de esta edificación, el modelo se ajustó para una DAP de aproximadamente 2 U.T. lo que equivale a 600 Bs./año.

Palabras Clave: Valoración económica, edificio patrimonial, antigua sede rectoral.

Economic valuation as a historical patrimonial building to the former rectory headquarters of the University of Zulia

Abstract

This article presents the valuation as historical heritage building to the former rectory headquarters of the University of Zulia. It is worth mentioning that the University City of our illustrious University of Zulia was declared a cultural historical heritage on October 01, 2001 according to decree 072 of the Mayor's Office of the Maracaibo Municipality. The economic valuation was done using the contingent valuation method with which the willingness to pay (DAP) was determined for the annual maintenance of this building, the model was adjusted for a DAP of approximately 2 U.T. equivalent to 600 Bs / year.

Keywords: Economic valuation, patrimonial building, former rectory headquarters.

Introducción

El patrimonio cultural e histórico representa la herencia de todo pueblo y sociedad, el cual debe transmitirse de una generación a otra Almirón et al. [1], así mismo constituye un verdadero motor económico de una nación, ya que los patrimonios históricos constituyen un lugar privilegiado en los paquetes de compras turísticos Prats [18]. Ahora bien, para mantener “viva” nuestra historia también se hace necesario